

apenado Pavão

opinião como direito

A MONTANHA E OS RATOS

outubro 7, 2024 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 12 – Vol. 10 – N. 56/2024

“Uma montanha estava prestes a dar à luz e gemia de uma forma horrível. Esses barulhos geraram grande expectativa nas áreas em redor, mas no final ela acabou por dar apenas à luz um rato”

Das fábulas de Esopo a poemas de Horácio (e tantos outros) a metáfora empregada com frequência trata de uma frustração. Uma decepção diante do que ocorreu em contraposição ao que fora prometido ou almejado.

A esperança é frustrada pela promessa, ameaça ou o que o valha a criar expectativa. Ao final, desperta Mané! O dia amanheceu e tudo volta ao normal, como nos versos de Moreira da Silva, o “Kid Moringueira”, cantando Etelvina:

– Etelvina!

– O que é, Moringueira?

– Acertei no milhar

Ganhei 500 contos

Não vou mais trabalhar

Você dê toda a roupa velha aos pobres

E a mobília podemos quebrar

Isto é pra já, vamos quebrar.

De promessas e ratos o Brasil está cheio, como se fosse uma espécie de Paris subterrânea. Alguns, é fato constatado, rondam os banquetes à farta e boa mesa.

Mas, convenhamos, ratos sempre serão ratos, a inspirar gente que tem na logorreia alimento a fornecer migalhas aos camundongos que adoram ser subjugados a uma dependência eterna.

Hoje, no topo da montanha, contemplando a planície, supus encontrar a paisagem mais florida como prometera o encantador de serpentes, autoproclamado que se fizera jardineiro de rosas vermelhas vibrantes. Mas que decepção!

Como na fábula ratos foram paridos. Uns, precoces, já haviam pulado do barco. Outros, já velhos, mas teimosos, persistiram na crença de que só o rato maior (a ratazana) é capaz de conseguir o bom queijo.

Descido da montanha, ao nível do mar, trago apenas uma certeza: eles estão soltos, sedentos, famintos e abandonados. Não acabarão nunca, é fato, porque a montanha jamais deixará de parir ratos.

A moral contida na fábula é reveladora, posto destinar-se a todos os que, após proferirem suas (fantasiosas e delirantes) ameaças (ou promessas), quedam inertes ou nada produzem de especial.

Enquanto, em Etelvina, Moreira desperta para a realidade, e constata que era só um sonho a sorte no milhar, logo vai ao batente cedo para cumprir o cotidiano, porque sabe que a montanha continuará lá, a parir ratos.

COMPARTILHE ISSO:

CURTIR ISSO:

☆ Curtir Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

TOM, JERRY E OS IMBECIS
fevereiro 4, 2021
Em "Opinião"

DEMOCRACIA CANINA
outubro 21, 2013
Em "Crônicas"

O DRAMA E A COMÉDIA
maio 16, 2024
Em "Crônicas"

com a tag [literatura](#), [protesto](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

CATEGORIAS

[Crônicas](#)

[Ensaios](#)

[Jurídico](#)

[Opinião](#)

[Poesia](#)

[Política](#)

RECENTES

[A GUARDA DO GUARDIÃO](#)

[O PLURAL E O SINGULAR](#)

[NÃO HÁ VAGAS PARA UNGIDOS](#)

[FOI INÚTIL CENSURAR](#)

[A MONTANHA E OS RATOS](#)

ARQUIVOS

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

CARLOS AUGUSTO FURTA...

em **PODRES PODERES**

Sanatiel Pereira em

PERSONA NON GRATA: HIC

UTI FOR...

A PENA DO PAVÃO em **ME**

CHAME DE EXCELÊNCIA!

Antonio Ailton em **ME**

CHAME DE EXCELÊNCIA!

José Reinaldo Pavão... em

TEM TEMPO

POST ANTERIOR

[CELEBRAR O QUÊ?](#)

PRÓXIMO POST

[FOI INÚTIL CENSURAR](#)

DEIXE UMA RESPOSTA